

УДК 371.4

Е.О. Сабитова, А.П. Данилюк
Средняя школа № 40,
г. Нижневартовск, Россия

К ПРОБЛЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Одной из основных задач современного образования является формирование и развитие экологической культуры личности.

Концепция общего среднего экологического образования рассматривает его как «непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний и умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей социально-природной среде и здоровью» (<https://pandia.ru/text/78/033/68679.php>).

Экологическое образование как любая дефиниция современной педагогической науки рассматривается различными исследователями.

Так, А.А. Нестерова в своем исследовании определяет экологическое образование как процесс обучения и воспитания в рамках его взаимоотношений с окружающим природным миром [11].

А.Я. Каюмова под экологическим образованием понимает педагогический процесс, характеризующийся целенаправленностью, организованностью, систематичностью, последовательностью и направленностью на формирование системы экологических взглядов, знаний, умений, навыков, качеств личности, обеспечивающих бережное отношение к окружающей среде и восприятие природного мира как универсальной ценности общества. Автор отмечает, что цель экологического образования заключается в формировании экологической культуры обучающихся [7, с. 427].

В исследованиях М.Я. Германа, Е.А. Воробьевой, К.А. Переверзевой экологическое образование определяется как непрерывный триединый процесс обучения, развития, воспитания человека, направленный на формирование у него компетенций, ценностных и нравственно-этических ориентаций, которые в свою очередь обеспечивают ответственное отношение личности к состоянию окружающей природной среды [5, с. 143].

По мнению М.Ю. Клиновой, Т.И. Гречухиной, экологическое образование является одним из приоритетных направлений образования, так как подразумевает под собой осмысление экологических проблем. Авторы считают, что экологическое образование состоит из двух процессов, таких как экологическое обучение и воспитание [8, с. 89].

В своей работе «К вопросу об экологическом образовании младших школьников на современном этапе» А.В. Топор и О.В. Иващенко, исследуя труды различных авторов, приходят к выводу, что экологическое образование является социально-педагогической проблемой, в основе которой лежит сбалансированное развитие социума и природной среды. Авторы отмечают, что экологическое образование является отражением социального заказа, заключающегося в необходимости формировать у обучающихся способность действовать, учитывая экономические, социальные и, особенно, экологические последствия для природной среды и безопасности жизнедеятельности. Исследователи подчеркивают, что формировать соответствующие навыки и убеждения, то есть экологическое мышление, необходимо еще в младшем школьном возрасте. Ответственная роль в данном процессе отводится учителям начальных классов, который, применяя эффективные методы и приемы формирования представлений об окружающем мире, закладывает фундамент экологической культуры социума будущего [15, с. 3].

Г.Я. Кярова, изучая проблему экологического образования младших школьников, определяет последнее как непрерывный процесс обучения или самообразования личности, накопления жизненного опыта, направленный на формирование ценностных ориентиров, правил поведения, багажа знаний по окружающему природному миру, которые в дальнейшем будут реализованы в процессе рациональной жизнедеятельности людей в области экологии [10, с. 296].

Тема экологического образования младших школьников нашла свое отражение в работе Е.Е. Таргаевой. Автор считает, что цель экологического образования младших школьников заключается в формировании системных знаний, убеждений, которые обеспечивают развитие ответственности обучающихся по отношению к окружающей природной среде в процессе осуществления всех видов деятельности [14, с. 12].

Ш.Ж. Арзымбетова в своем исследовании под экологическим образованием понимает триединый процесс обучения, воспитания и развития, который направлен на формирование как научных, так и практических знаний и убеждений системного характера, которые обуславливают обеспечение ответственного отношения личности к окружающему природному миру. В качестве цели экологического образования она выделяет формирование экологической морали личности, которая несет ответственность за судьбу современного и будущего поколений, которые живут в общем доме – планете Земля [2, с. 320]. Исследователь отмечает, что одним из ключевых принципов экологического образования является его непрерывность, то есть процесс обучения, воспитания и развития в области экологии должен осуществляться на протяжении всей жизни, на всех ступенях образования.

В исследовании Е.И. Руднянской и Т.А. Анциперовой экологическое образование младших школьников определяется как целенаправленный процесс формирования личности обучающегося, которое включает в себя освоение культурных, ценностных и поведенческих норм в отношении природной среды [12, с. 210].

Рассматривая экологическое образование младших школьников, А.Н. Асташова определяет его как обучение детей элементарным знаниям в области экологии, умениям и навыкам практической деятельности, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования [3]. В своем исследовании автор отмечает, что знания в области экологии являются основой экологического мышления личности. Экологические знания специфичны, что обусловлено предметом экологии как науки. По мнению исследователя, эффективное экологическое образование младших школьников включает в себя:

- представления о предметах и природных явлениях окружающего мира;
- систему знаний о животном и растительном мире;
- понимание взаимосвязи различных природных компонентов;
- характер отношения человека к окружающему природному миру.

По мнению И.В. Акимовой, экологическое образование младших школьников – это неотъемлемое и ключевое звено экологического образования человека. На начальной ступени экологического образования приоритетной задачей является формирование экологической культуры обучающихся. Давая определение экологического образования младших школьников, автор делает акцент на непрерывном процессе развития экологической культуры, которую составляют система знаний, накопленный опыт в области экологии. В работе исследователя подчеркивается социальная значимость экологического образования младших школьников. Автор объясняет это тем, что именно в этом возрасте к процессу подключается большая часть взрослых. А целями экологического образования младших школьников И.В. Акимова видит формирование ключевых теоретических и практических представлений об окружающем мире и его взаимосвязи с человеком, формирование ценностных ориентиров к природной среде, освоение обучающимися правил и норм поведения в отношении окружающего природного мира, формирование установок на природоохранную деятельность и привычек здорового образа жизни у обучающихся. Высокая экологическая культура как результат экологического образования включает в себя не только знаниевый компонент, но и

навыки практической и поведенческой деятельности, а также систему ценностных ориентаций и установок по отношению к окружающему природному миру [1, с. 19–21].

О.А. Федорова, А.П. Несторишена, исследуя механизмы достижения личностных результатов младших школьников, в своей работе отмечают, что именно экологическое образования является эффективным способом. По их мнению, экологическое образование обуславливает психологическую включенность обучающегося в природный мир, способствует формированию у ребенка реалистичных представлений об окружающей природной среде, субъективного отношения к природным объектам, а также определенных установок, которые раскрывают характер взаимодействия с природным миром [17, с. 136].

Е.Ф. Козина в своей статье отмечает, что экологическое образование младших школьников является одним из ключевых и первостепенных направлений работы на ступени начального общего образования. Главная цель экологического образования, по ее мнению, заключается в формировании у обучающегося экологической грамотности и экологической культуры. Автор также отмечает, что в связи с обязательной деятельностно-практической основой содержание экологического образования зависит от местности, на территории которой осуществляется процесс обучения. Наиболее благоприятной для экологического образования, особенно младших школьников, является сельская местность, поскольку она содержит наиболее богатую эмоционально-чувственную базу для живого общения детей с окружающей природой. Экологическое образование в условиях «каменных джунглей» по сравнению с сельской местностью характеризуется наибольшей теоретизацией знаний. Поэтому необходима функционирующая разнонаправленная система экороботы с младшими школьниками, которая будет компенсировать теоретизированный характер получения информации в школе [9, с. 173].

В.Д. Заикина, исследуя условия успешного экологического образования, относит к ним:

- наличие соответствующей научной и периодической литературы экологического содержания;
- квалифицированные педагогические кадры с качественной экологической подготовкой вне зависимости от их специализации, так как педагог является тем человеком, кто передает свой опыт и подает пример подрастающему поколению;
- усвоение обществом нравственных норм, в частности экологической культуры [6, с. 96].

Автор приходит к выводу, что именно младший школьный возраст наиболее чувствителен к приобретению нравственно-экологических качеств личности. Целью экологического образования младших школьников является формирование бережного отношения к природной среде, в основе которого лежит экологическое сознание личности. В.Д. Заикина отмечает, что достижение поставленной цели экологического образования младших школьников возможно только при системном подходе, в рамках которого должен быть решен ряд задач, в частности:

- образовательная: формирование системы знаний о современных экологических проблемах и нахождение путей их решения;
- воспитательная: формирование мотивов и потребностей личности, которые заключаются в целесообразном поведении и деятельности личности по отношению к природной среде;
- развивающая: развитие системы интеллектуальных и практических умений и навыков оценки состояния и деятельности по улучшению окружающей природной среды; развитие желания обучающихся способствовать охране окружающей среды [6, с. 97].

И.Н. Гелетканич в своем исследовании уделил внимание изучению феномена ценностного отношения к познанию природной среды у младших школьников и выделил теоретико-методологический подход, нацеленный на его формирование [4]. Автор считает, что данный феномен наиболее целостно раскрывается в единстве ряда подходов: гносеологического (А.Ж. Овчинникова, Л.И. Бутова, Т.А. Соловьева), аксиологического (В.А. Сластенин, А.Г. Здравомыслов и др.), акмеологического (Б.Г. Ананьев, А.Л. Журавлев и др.), онтологического (А.К. Шульженко, Л.С. Выготский и др.), культурологического (В.А. Сластенин,

В.П. Кузюлев и др.), компетентностного (И.А. Зимняя, В.Д. Шадриков, А.А. Вербицкий и др.), деятельностного (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев и др.) [16].

По мнению исследователя, именно единство вышеперечисленных подходов позволяют наиболее полно сформировать ценностное отношение личности к окружающему природному миру, то есть способствует достижению цели экологического образования младших школьников.

По мнению Л.П. Симоновой, формирование экологической культуры, определяющей отношение к окружающей среде, необходимо рассматривать как сложный комплексный процесс, который во многом зависит от возрастных особенностей и возможностей учащихся [13].

Конкретная цель экологического образования младших школьников может быть сформулирована как становление научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельностного отношения к окружающей среде, к здоровью на основе единства чувственного и рационального познания природного и социального окружения человека.

Ряд авторов утверждают, что становление экологически образованной личности в педагогическом процессе возможно при решении следующих задач [5; 9; 16].

1. *Формирование у детей элементов экологического сознания.* Освоение ребенком элементов экологического сознания определяется содержанием и характером (степенью сложности) знаний о природе. Это должны быть знания экологического содержания, отражающие ведущие взаимосвязи природных явлений.

2. *Формирование у детей практических навыков и умений в разнообразной деятельности в природе;* при этом деятельность детей должна иметь природоохранительный характер. В ходе реальной деятельности в природе (уход за животными и растениями в уголке природы и на участке, участие в природоохранительной работе) дети осваивают умения создавать для растений и животных условия, близкие к природным, с учетом потребностей живых организмов. Важными являются осваиваемые детьми умения правильно вести себя в природе, сохранять целостность отдельных живых организмов и систем, предвидеть последствия негативных поступков. Именно освоение детьми практических навыков и умений делает отношение к природе не созерцательным, а осознанно-действенным.

3. *Воспитание гуманного отношения к природе.* Отношение к природе – гуманное, познавательное, эстетическое – теснейшим образом связано с содержанием осваиваемых ребенком знаний. Знания экологического содержания регулируют и направляют поведение и деятельность детей в природе. Особое место в формировании отношения к природе занимают знания о законах природы, доступные пониманию детей.

Развитие отношения к природе тесно связано с особой организацией педагогического процесса, основанной на нравственно-положительных переживаниях ребенка в различных жизненных ситуациях, на прогулках, экскурсиях, на занятиях и пр. Педагог должен уметь вызвать у детей сострадание к живому существу, желание позаботиться о нем, радость и восхищение от встречи с природой, удивление, гордость за правильный поступок, удовольствие от хорошо выполненного поручения.

Таким образом, выделяется множество трактовок определения экологического образования, его целей и задач. Каждый автор делает акцент на отдельной составляющей дефиниции «экологическое образование младших школьников». Мы под экологическим образованием подразумеваем педагогический процесс, характеризующийся целенаправленностью, организованностью, систематичностью, последовательностью и направленностью на формирование системы экологических взглядов, знаний, умений, навыков, качеств личности, обеспечивающих бережное отношение к окружающей среде и восприятие природного мира как универсальной ценности общества. Стоит отметить, что для достижения наилучших результатов экологического образования необходимо рассмотреть методические основы, проанализировать нормативные правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность в этой области, а также выявить психолого-педагогические особенности детей 6–7 лет.

Литература

1. Акимова И.В. Экологическая культура как продукт экологического образования младших школьников // XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета: Сборник статей. Нижневартовск, 2017. С. 19–21.
2. Арзымбетова Ш.Ж. Экологическое образование младших школьников через урочную и внеурочную деятельность // Международный журнал экспериментального образования. 2015. № 2–3. С. 319–321.
3. Асташова А. Н. Экологическое образование младших школьников // Образование. Наука. Культура. 2016. С. 237–240.
4. Гелетканич И. Н. Особенности формирования ценностного отношения к познанию природы у младших школьников в современном образовательном процессе // Вестник Елецкого государственного университета им. ИА Бунина. 2015. С. 167–171.
5. Герман М.Я., Воробьева Е.А., Переверзева К.А. Экологическое образование и воспитание младших школьников на уроках окружающего мира в рамках ФГОС НОО // Концепции устойчивого развития науки в современных условиях: Сборник статей международной научно-практической конференции: В 2 ч. Екатеринбург, 2017. С. 142–145.
6. Заикина В.Д. Экологическое воспитание – составная часть нравственного образования младших школьников (система работы) // Десятилетие образования для устойчивого развития (2005–2014): итоги и перспективы эколого-географического образования, науки и практики в формировании культуры безопасности. Кластерный подход: Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. Курган, 2014. С. 93–98.
7. Каюмова А.Я. Использование межпредметных связей в экологическом образовании младших школьников // Исследование различных направлений современной науки: Материалы XXI Международной научно-практической конференции: В 2 ч. Астрахань, 2017. С. 427–428.
8. Клинова М.Ю., Гречухина Т.И. Современные образовательные технологии в экологическом образовании младших школьников // Педагогическое мастерство и современные педагогические технологии: Сборник материалов международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2017. С. 89–91.
9. Козина Е.Ф. Специфика экологического образования младших школьников в условиях урбанизированной среды // Актуальные проблемы дошкольного и начального образования: Материалы научно-практической конференции. М., 2015. С. 173–175.
10. Кярова Г.А. Роль игровых занятий с учетом регионального компонента в экологическом образовании школьников младших классов // Развитие регионов в XXI веке: Материалы I Международной научной конференции. Владикавказ, 2013. С. 295–297.
11. Нестерова А.А. Решение задач экологического образования младших школьников в современных образовательных программах // Поволжский педагогический поиск. 2014. № 2. С. 66–71.
12. Руднянская Е.И., Анциперова Т.А. Экологическое образование младших школьников на интегрированных занятиях // Актуальные вопросы теории и практики биологического образования. 2014. С. 210–213.
13. Симонова Л. П. Загадки как средство экологического образования // Начальная школа. 2003. №12. С. 72–78.
14. Таргаева Е.Е. Экологическое образование младших школьников // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 2. С. 12–12.
15. Топор А.В., Иващенко О.В. К вопросу об экологическом образовании младших школьников на современном этапе // Начальная школа. 2017. № 3. С. 3–5.
16. Шаповалова Е.А., Сороквашина Г.А. Методические приемы для формирования временных представлений у младших школьников // Научный форум: педагогика и психология: Сборник статей по материалам X Международной заочной научно-практической конференции. М., 2017. С. 39–42.
17. Федорова О.А., Несторишена А.П. Механизмы достижения личностных результатов младших школьников в процессе экологического образования // Совершенствование экологообразовательной деятельности в Саратовской области: Межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 2017. С. 133–138.

©Сабитова Е.О., Данилюк А.П., 2020